

Не був винятком у цих “ігрових” розвагах і давньоруський Переяслав, що підтверджують археологічні розвідки. Один з перших астрагалів виявлено 1983 р. на території дитинця. Цей астрагал було виготовлено з фалангової кістки тварини (великої рогатої худоби). Згодом, під час археологічних досліджень по вул. Жовтневій (*нині вул. Покровська*) 1986 р., знайшли ще одну кістяну фігуру (астрагал) з добре відполірованою поверхнею. На ній відсутні будь-які позначки і ознаки використання. Ще чотири фігури, з яких три астрагали і одна фалангова кістка тварини, виявили по вул. Одинця (*нині вул. Мазени*) 1988 р. Внаслідок використання кістки астрагала мають заповнену поверхню.

Загалом можна відзначити, що опанувавши техніку обробки кістки, місцеві майстри, незважаючи на примітивні тогочасні технології, зуміли створити набір речей різного призначення.

Шуліка В. В.

Кандидат мистецтвознавства, доцент, художник-реставратор
Харківська державна академія дизайну і мистецтв

ІКОНОГРАФІЧНІ ІЗВОДИ ІКОН ПРЕСВЯТОЇ ТРІЙЦІ В СЛОБОЖАНСЬКОМУ ІКОНОПИСІ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ XVIII ст.

У процесі дослідження церковного мистецтва Слобідської України були виявлені чорно-білі фотовідбитки двох ікон Пресвятої Трійці, що презентують іконографічні варіації даного сюжету на Слобожанщині першої половини XVIII ст. На жаль, на цей час не виявлено жодної збереженої слобожанської ікони Св. Трійці періоду, що розглядається.

Перша світлина була зроблена проф. Є. Рєдіним та оприлюднена в Альбомі XII Археологічного з'їзду, що відбувся в м. Харкові 1902 р.¹ Ікона на знімку походить з с. Руська Лозова (іл. 1) (Харківський полк, зараз Дергачівський р-н, Харківська обл.). Другий фотовідбиток був зроблений С. Таранушенком 1914 р. На фотовідбитку відображена ікона з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка (іл. 2) (Ізюмський полк, зараз село Ізюмського р-ну Харківської обл.).

Сотенне місто Співаківка згадується в Чугуївській переписці як “Співаківська слобода” з 1673 р., тоді ж був побудований дерев'яний храм Св. Миколая. У 1682 р. Харківський та Ізюмський полковник Г. Є. Донець-Захаржевський збудував укріплення навколо міста². У 1736 та 1738 рр. Співаківка разом з багатьма іншими містами та слободами Ізюмського полку була зруйнована татарами. Під час татарської навали 1738 р. на сотенне місто, що стала останньою³, значно постраждала Миколаївська церква. Вціліле церковне майно із Співаківки було передано на зберігання до Ізюмського Преображенського собору⁴. Архієпископ Харківський св. Філарет (Гумілевський) серед вкрадених татарами церковних речей, вказує тканини, металевий хрест, та інше начиння. Про руйнування іконостаса відомостей нема, але є згадка, що під час навали татарів їздили храмом верхи на конях, а згодом через наслідки набігу швидко відновити богослужіння було неможливо⁵. 1763 р. у Співаківці був освячений новий дерев'яний храм⁶, а 1878 р. проведена його реставрація⁷. За радянські часи церкву було зруйновано.

Ікони з намісного ярусу іконостаса Миколаївської церкви м. Співаківка⁸, ймовірно, були створені після руйнівної навали 1738 р. під час відновлювальних робіт у храмі.

¹ Альбом выставки двенадцатого археологического съезда в Харькове 1902 г. / с предисловием и объяснением Е.К. Редина. – Харьков, 1902. – 57 с.

² Філарет (Гумілевський), архієп. Историко-статистическое описание Харьковской епархии. – В 3-х т. – Харьков : Факт, 2005. – Т. 2. – С. 322; Щелков К. П. Историческая хронология Харьковской губернии. – Харьков : Университетская типография, 1882. – С. 48.

³ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 98, 100.

⁴ Філарет (Гумілевський), архієп. Указ. соч. – Т. 2. – С. 323.

⁵ Там же. – С. 322-323.

⁶ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 119.

⁷ Там же. – С. 300.

⁸ Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. – Харків : ХПММС, 2011. – С. 127.

Іл. 1 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама).
Ікона з с. Руська Лозова. Фото Є. Редіна

Іл. 2 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з
м. Співаківка. Фото С. Таранушенка

На час фотофіксації церковних старожитностей Співаківки (1914), іконостас Миколаївської церкви був вже розібраним, а намісні ікони зберігалися в кіотах під склом. Хоча фотовідбитки ікон зберігалися у НБУВ, вони до недавнього часу не були введені до наукового обігу. 2011 р. фото ікон співаківського іконостаса були надруковані в альбомі “Іконостаси Слобідської України”¹. Фотовідбитки демонструють непогану збереженість ікон.

Зі всього іконостаса, завдяки світлинам С. Таранушенка, маємо відомості про чотири ікони намісного ряду: Христа, Богородиці, св. Миколая та Св. Трійці. Ікони Св. Трійці та св. Миколая мали менший розмір, що означає те, що намісний ярус іконостаса мав ритмічну структуру, а розмір ікон збільшувався до центру. Всі ікони виконані на металевому (золотому?) тлі, що вкрите різьбленим акантовим візерунком. У нижній частині ікон містився текст у декілька рядків. Літери написані світлим силуетом. За фотовідбитками важко встановити, чи є цей текст частиною ікон, чи є пізньою вставкою. Також нез'ясованою є наявність профільованих накладок на кутах ікон, які, ймовірно, є не автентичними доповненнями.

Ікона Пресвятої Трійці (Старозавітної), ймовірно, містилася в іконостасі за намісною іконою Богородиці дзеркально до храмової ікони св. Миколая. В її центрі за круглим столом зображено трьох ангелів, які сидять, з жезлами у руках. На землі, перед столом, стоять сосуди та рушник для омовіння ніг. На задньому плані, праворуч, зображений Мамврійський дуб, ліворуч – дім Авраама. Біля будинку за ангелом стоїть Авраам, який хрестоподібно склав руки; в дверному отворі зображено Сарру.

Розташування ікони Св. Трійці в намісному ярусі є достатньо оригінальною деталлю іконостаса та практично не має аналогів в інших пам'ятках Слобожанщини, але світлина Є. Редіна, де зображена ікона з Руської Лозової вказує, що таке іконографічне рішення не було поодиноким.

Ікона з Руської Лозової (88×46) – єдине, що залишилося від старовинного іконостаса². Є. Редін датував ікону XVII ст., обґрунтовуючи таку атрибуцію роком побудови церкви Св.

¹ Таранушенко С. А. Іконостаси Слобідської України. – С. 127.

² Альбом виставки двенадцатого археологического съезда... – С. XXI.

Миколая¹ (1664)².

Руська Лозова була заселена 1663 р. московітами, які мешкали окремо від українців (черкас). Українці заснували відповідно Черкаську Лозову, засновник – Харківський полковий суддя С.Квітка³. 1785 р. в Руській Лозовій був збудований новий храм⁴, що ремонтувався 1872 р.⁵ Св. Філарет, описуючи церковні старожитності обох Лозових, зовсім не згадує іконостаси та ікони. Він перелічує лише цінні стародруки, зазначаючи, що всі книги в храмах обох Лозових належали храму Воздвиження Хреста в Черкаській Лозовій (перший храм побудований не пізніше 1663 р., другий 1791 р.⁶), яким опікувалася родина Квіток⁷. Ікона з Руської Лозової могла бути як з іконостаса Миколаївської церкви, так і належати більш заможній Воздвиженській парафії Черкаської Лозової (як і стародруки). Ймовірно, храм в Руській Лозовій був біднішим, ніж у Черкаській, тому що не мав заможних ктиторів, а частина населення села сповідувала старообрядництво (чугуївська община)⁸, тобто не відвідувала місцевий храм.

Ікона з Руської Лозової демонструє майстерну, коштовну роботу, і є одним із шедеврів слобожанського іконопису, про що писав і Є. Редін⁹. Іконостас такого рівня міг бути замовлений заможним ктитором (як, наприклад, один з Квіток), тому гіпотеза про походження ікони не з Руської, а з Черкаської Лозової виглядає достатньо ймовірною. Датування ікони XVII ст., яке запропонував Є. Редін, також не є безперечним і потребує поточнення.

Літературною основою ікон Пресвятої Трійці є 18 глава книги Буття, де до Авраама прийшов Господь у вигляді трьох мужів.

Ікона з Руської Лозової демонструє вільно трактовану візантійську іконографічну схему, де троє мужів, які зображені у вигляді ангелів, сидять за столом. На іконі стіл круглої форми, в центрі якого стоїть велика тарілка, малі тарілки з їжею зображені біля мужів та навпроти Авраама. Мужі-Ангели зображені з крилами, мірилами у руках, які мають закінчення у вигляді хрестів. Ангел ліворуч (Бог Отець) дивиться на інших ангелів та благословляє їжу на столі, ангел по центру (Логос) тримає праву руку з благословляючим жестом на рівні грудей (як Пантократор), ангел праворуч (Бог Святий Дух) жестом звертається до Авраама. Мужі-Ангели зображені в динамічних позах. Складки одягу написані контрастно, з гострими кутами, ймовірно, були прикрашені золотопробільним письмом. Край рукавів центрального ангела орнаментований. На передньому плані ікони праворуч зображений Авраам на колінах, який простягає руки до гостей. На задньому плані, у центрі, зображений великий Мамврійський дуб з характерним роздвоєним стовбуром. Праворуч від нього зображений будинок Авраама, в дверному отворі якого стоїть Сарра. Тло ікони декоровано акантовим листям, яке “С”-подібно закручене. Орнаментация фону не суцільна, виконана високим ліпленням рельєфом, що вибірково вкриває ділянки фону.

За композицією ікона з Руської Лозової перегукується з відомими пам'ятками українського бароко – іконою Св. Трійці з іконостаса Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври (іл. 3), написаною лаврськими майстрами у 20-30 рр. XVIII ст. (іконостас встановлений протягом 1734–1735 рр.)¹⁰, та іконою Св. Трійці з іконостаса Преображенської церкви в Великих Сорочинцях (початок 30-х рр. XVIII ст.)¹¹ (Миргородський полк, зараз Полтавська обл.).

¹ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

² Альбом выставки двенадцатого археологического съезда... – С. 29.

³ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

⁴ Щелков К. П. Указ. соч. – С. 138.

⁵ Там же. – С. 282-283.

⁶ Там же. – С. 144.

⁷ Філарет (Гумилевский), архиеп. Указ. соч. – Т. 1. – С. 190.

⁸ Там же. – С. 191.

⁹ Альбом выставки двенадцатого археологического съезда... – С. 14.

¹⁰ Кондратюк А. Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: проблеми дослідження, досвід каталогізації // Волинська ікона: дослідження та реставрація. Мат-ли XIV міжнар наук. конференції м. Луцьк, 29-30 жовтня 2007 р. – Луцьк : ВКМ, МВІ, 2007. – С. 48-53; її ж. Іконостас Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври: досвід каталогізації // Могилянські читання 2006 року: Зб. наук. пр.. Доля музейних зібрань / Національний Києво-Печерський іст.-культ. заповідник. – К. : Фенікс, 2007. – Ч. 2. – С. 81-91.

¹¹ Пляшко Л. Сорочинський іконостас: Ознаки стилю рококо. – К. : Українознавство, 2001; Дорофієнко І., Міляева Л., Рутковська О. Сорочинський іконостас. – К. : Родовід, 2010. – 165 с.

Лл. 3 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з іконостасу Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври. 20–30 рр. XVIII ст.

Лл. 4 Пресвята Трійця (Гостинність Авраама). Ікона з с. Барисівка. Др. пол. XVII ст. Харківський художній музей

Порівняння лаврської ікони з іконою із Руської Лозової приводить до таких висновків: ікони мають практично аналогічну композицію, але різняться у деталях. На київській іконі Авраам на передньому плані схрестив руки на грудях, перед ним – посудина з рушником для омовіння ніг гостям. На іконі з Руської Лозової Авраам на колінах запрошує гостей (відсутнє зображення посудини). На лаврській іконі пози ангелів більш ієратичні, до Авраама звертається ангел, який сидить ліворуч від столу (Бог Отець), на іконі з Руської Лозової до Авраама звертається ангел праворуч (Бог Дух Святий). Інакше вирішені складки одягу та архітектура. Мамврійський дуб на обох іконах має різне пластичне рішення, але зберігає свою символічну структуру у вигляді дерева, стовбур якого роздвоєний. Перший опис Мамврійського дубу відомий за “Житієм й хоженієм...” паломника, Києво-Печерського монаха Даниїла 1104–1106 рр.¹ Роздвоєний стовбур дерева в християнській традиції символізував Старий та Новий Заповіт. Київська іконописна традиція, добре знаючи перекази паломників, міцно трималася за цю символіку, що знайшло відображення й в слобожанській пам’ятці. Декор тла на київській та слобожанській іконах вирішений зовсім по-різному. Київська пам’ятка декорована невисоким рельєфним орнаментом, де акантові листя переплелися с бандельверками. Маньєристичні елементи декору присутні в орнаментах тла та інших ікон іконостаса Троїцької надбрамної церкви. Слобожанська пам’ятка, як було зазначено вище, декорована високим рельєфом. “С”-подібний акантовий декор тла ікони, меблі з “S”-подібними ніжками, динамічні та дещо томні пози ангелів свідчать, що ікона має елементи стилю рококо, що почав поширюватися на Лівобережній Україні з 30-х рр. XVIII ст., на що вказує Л. Пляшко². На жаль, відомості про кольорову гамму ікони, які навів Є. Редін не дають об’єктивного уявлення про відповідність кольорів до стилю, в якому була написана ікона.

Це порівняння порушує питання про стилістику, в якій вирішувався декор іконного тла в різних регіонах Центральної та Лівобережної України. Якщо в слобожанських пам’ятках на початку XVIII ст. маньєристичні деталі декору зникають, про що свідчать виявлені пам’ятки (наприклад ікони з Водяного, Замостя, Вільшан та ін.), то в київських пам’ятках, зокрема в іконостасі Троїцької надбрамної церкви, ще в 30-х рр. XVIII ст. ці елементи декору широко

¹ Хождение игумена Даниила / Подготовка текста, перевод и комментарии Г. М. Прохорова [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://lib.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=4934>

² Пляшко Л. Сорочинський іконостас: Ознаки стилю рококо. – К. : Українознавство, 2001

використовуються. З огляду на це, розповсюджена думка про суцільний вплив Лаврської школи на церковне мистецтво Лівобережної України не є вже безперечною.

Порівняння ікони з Руської Лозової із сорочинською іконою Св. Трійці, демонструє збіг в окремих деталях іконографічної схеми. Зображення постаті Авраама збігається із лозівською іконою, так само відсутні посудина та рушник на передньому плані. Але, в сорочинській іконі значно відрізняється зображення Мамврійського дуба та архітектури на задньому плані. Дуб зображений у вигляді густої крони без стовбура. В сорочинській іконі оригінально вирішено рельєфне тло. В порівнянні із слобожанськими пам'ятками, рельєф ікон сорочинського іконостаса нижчий. Орнамент складається з квітів маку. Оригінальною деталлю є зображення сонця над центральним ангелом (Логосом) як натяк на Христа (Логос, що втілюється).

Стилістично ікони з Руської Лозової та з В. Сорочинців значно ближчі між собою, ніж ікона з лаврської Троїцької церкви. Обидві ікони написані під впливом стилю рококо¹.

Датування ікони з Руської Лозової можна зробити завдяки порівнянню її з лаврською та сорочинською пам'ятками. Якщо за іконографією ікона з Руської Лозової дотримується лаврського та сорочинського зразків, то її повинні були створити після 1735 р., а не в XVII ст., як вважав Є. Редін.

Якщо ікона з Руської Лозової є реплікою лаврської іконографії, то співаківська ікона демонструє більш “архаїчну” іконографічну схему, що мала поширення в другій половині XVII ст. Близькою за іконографією до співаківської пам'ятки є ікона Св. Трійці, що походить із с. Баришівка Переяславського полку (зараз Київська обл.) (зберігається в Харківському художньому музеї) (іл. 4). Обидві ікони близькі за композицією, але мають відмінності: у трактуванні постатей ангелів, у розміщенні фігури та трактуванні пози Авраама, у зображенні архітектури. На баришівській іконі немає посудини та рушника для омовіння ніг.

Ікони зі Співаківки та Руської Лозової демонструють дві іконографічні схеми, що мали паралельне розповсюдження на Слобожанщині на рубежі 30-40 рр. XVIII ст. Обидві схеми мають прототипи та аналоги в пам'ятках Київщини та Полтавщини, але демонструють оригінальну трактовку. Якщо ікона із Співаківки є продовженням іконографії попереднього століття з доданням нових деталей, які не зустрічаються в українському іконописі XVII ст., то ікона з Руської Лозової демонструє актуальні для свого часу стилістичні та іконографічні варіації. До нової деталі іконографії в іконі із Співаківки належить зображення посудини й рушника для омовіння ніг. Ця деталь композиції широко розповсюджується в українських іконах Св. Трійці саме XVIII ст. На іконі з Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерського монастиря на передньому плані зображений Авраам, який саме збирається омити ноги своїм гостям. Ікона з Руської Лозової – характерний приклад живого розвитку традиції, коли майстер, ознайомлений з нещодавно створеними зразками не йде шляхом копіювання, а створює новий образ, відбираючи найкращі, на його думку, деталі та трактування.

¹ Пляшко Л. Вказ. пр.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

АБЗМА	– Архів Болгарського Зографського монастиря на Афоні
АДУ	– Археологічні дослідження в Україні
АРПМА	– Архів Монастиря Святого Пантелеймона на Афоні
АСХМА	– Архів Сербського Хиландарського монастиря на Афоні
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ГДА СБ України	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
Держархів Тернопільської обл.	– Державний архів Тернопільської області
Держархів Черкаської обл.	– Державний архів Черкаської області
Держархів Чернігівської обл.	– Державний архів Чернігівської області
ЖМНП	– Журнал Министерства народного просвещения
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности
ИРАИК	– Известия Русского археологического института в Константинополе
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КЗ ІАМК “Древній Любеч”	– Комунальний заклад Історико-археологічний музейний комплекс “Древній Любеч”
КПЛ-А	– Фонди Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника. Група збереження “Архів”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологи
КСИИМК	– Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях Института истории материальной культуры
ЛА	– Лаврський альманах : Збірник наукових праць
МАИЭТ	– Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии
МИА СССР	– Материалы и исследования Института археологии СССР
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НАІЗ “Чернігів стародавній”	– Національний архітектурно-історичний заповідник “Чернігів стародавній”
НАКККіМ	– Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
НБУВ	– Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського НАН України
НЗ “Софія Київська”	– Національний заповідник “Софія Київська”

П'ятнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
ПВЛ	– Повесть временных лет
ПСЗРИ	– Полное собрание законов Российской империи, с 1649 года
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РА ИИМК РАН	– Рукописный архив Института истории материальной культуры Российской академии наук
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва, РФ)
РГИА	– Российский государственный исторический архив (г. Санкт-Петербург, РФ)
РИБ	– Русская историческая библиотека издаваемая Археографической комиссией
РПЦ	– Російська православна церква
СА	– Советская археология
САИ	– Свод археологических источников
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
УТОПІК	– Українське товариство охорони пам'яток історії і культури
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦУНХУ	– Центральное управление народнохозяйственного учёта (1931–1941)
ЧЕИ	– Черниговские епархиальные известия
ЧИОНЛ	– Чтения в Историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОЗНАВСТВА
ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ім. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується 250-річчю від дня народження
митрополита Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(29 травня – 3 червня 2017 р.)

КИЇВ – 2017

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Михайлина Любомир Павлович, доктор історичних наук, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Антоній (Паканич), Митрополит Бориспільський і Броварський, керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, професор – **співголова**

Коваленко Олександр Борисович, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – **співголова**

Музичук Ольга Володимирівна, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури – **співголова**

Пивоваров Сергій Володимирович, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **співголова**

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Інституту археології НАН України

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв

Димчик Рафал, доктор, ад'юнкт, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані (Польща)

Черненко Олена Євгенівна, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії та археології України Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

Крайній Костянтин Костянтинівич, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Протокол № 4 від 27.04.2017 р.

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Дзісяк Я. І.</i>	Питання православ'я у політиці гетьмана Тетері	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Ідіофони в історії Печерського монастиря	9
<i>Крайня О. О.</i>	Вплив мілітаризації суспільства на життя Церкви в Україні (аналіз документів з історії Києво-Печерської лаври 2-ї половини XVII–XVIII ст.)	16
<i>Кузьмук О. С.</i>	Джерела до історії приписних Новопечерських Чолнського і Свинського монастирів у фонді 128 ЦДІАК України	25
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський та Зарубський монастирі: питання часу функціонування та статусу	28
<i>Нетудихаткін І. А.</i>	Урочисте освячення Андріївської церкви у Києві 19 серпня 1767 р. (до 250-ї річниці храму)	30
<i>Нікітенко М. М.</i>	Про вплив традиції ісихазму на розповідь Києво-Печерського патерика про прп. Миколу Святошу	32
<i>Омельчук В.В.</i>	Провадження у земельній справі Києво-Печерської лаври з військовим товаришем Семеном Пустотою	35
<i>Петрушко Л. А.</i>	Богослов'я сліз у Лествиці преподобного Іоанна Синайського	40
<i>Ромінський Є. В.</i>	Правотворчість давньоруської церкви в царині регулювання громадських відносин (XI – перша половина XIV ст.)	44
<i>Русакова Ю. М.</i>	Институт аренды как система социально-экономических отношений между евреями и шляхтой в частных поместьях Волынского воеводства на протяжении 1569–1647 гг.: историография проблемы	48
<i>Тараніна Б. К.</i>	Кирилична збірка бібліотеки Києво-Михайлівського Золотоверхого монастиря за каталогами 1765 та 1808 р.: порівняльний аналіз	53
<i>Філіпова Г. В.</i>	Почепські церкви в часи належності міста до вотчин князя О. Д. Меншикова	58
<i>Шумило С. В.</i>	До питання локалізації місця перебування прп. Антонія Печерського на Афоні	62
<i>Шумило С. В.</i>	Український козацький скит “Чорний Вир” на Афоні у XVIII ст. за маловідомими архівними джерелами	69

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Бартош А. Є.</i>	Листи з фронту до Духовного собору Києво-Печерської лаври. Рік 1917 (За матеріалами ЦДІАК України)	78
<i>Бойчура Максим, о.</i>	Влияние научных взглядов митр. Евгения Болховитинова на учебный процесс Киевской духовной академии	83
<i>Бондарчук П. М.</i>	Храм у житті православних вірян в УРСР (друга половина 1940-х – початок 1950-х років)	87
<i>Веденеев Д. В.</i>	Органы КГБ как инструмент оперативной разработки и ликвидации Православных монастырей в Украинской ССР (1954 – начало 1960-х гг.)	91
<i>Гринюка Б. М.</i>	Особливості релігійного життя в селі Коцюбинці у радянський період (1944–1991)	96
<i>Гуменяк А. Р.</i>	Історія формування осередків Домініканського ордену в Галичині	102
<i>Засць О. В.</i>	Приватні книжкові зібрання ченців у складі бібліотеки Києво-Печерської лаври як фактор книжної культури	107
<i>Кабанець Є. П.</i>	Сучасні містифікації лаврської трагедії	112
<i>Ковальчук Г. І.</i>	Власницькі конволюти митрополита Євгенія (Є. О. Болховітінова) як відбиття книжкової культури епохи	117
<i>Кукса Н. В.</i>	Доля Богданових церков у Суботіві періоду антирелігійної кампанії 20–30-х рр. XX ст.	122

<i>Ластовська О. Л.</i>	Щоденник київського митрополита Серапіона як джерело інформації про поховання у Софії Київській	125
<i>Литвин Н. М.</i>	“Подробное наставление...” І. Р. Мартоса в контексті історії лаврського садівництва XIX ст.	127
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська Церква як оплот загальнолюдських цінностей і носій альтернативного світогляду: історичний та сучасний контекст	131
<i>Майба І. Б.</i>	Культурно-просвітницька і релігійна діяльність Івана Прашка в Австралії, Новій Зеландії та Океанії (1914–2001)	136
<i>Перепелиця А. І.</i> <i>Павлова С. Ф.</i>	Єпископи Чигиринські вікарії Київської митрополічної єпархії від початку – XIX до другої половини XIX ст.	139
<i>Путова Г. В.</i>	Пастирські листи Антонія Басєвського: життя Луцько-Житомирської дієцезії у світлі епохи змін	144
<i>Чигирик І. І.</i>	Києво-Софійське духовне училище у часи архіпастирства Філарета (Амфітеатрова)	148
<i>Шеляженко Ю. В.</i>	Правовий ідеал особистої автономії в історико-релігійному контексті	154
<i>Шип Н. А.</i>	Єпископ Порфирій і професори Київської духовної академії у Київському слов'янському благодійному товаристві	157
<i>Шуміло В. В.</i> <i>Шуміло С. М.</i>	Писемна спадщина Істинно-Православної (Катакомбної) церкви: поетичний альбом схигумені Київського Покровського монастиря Софії Гриньової	162

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Балакін С. А.</i> <i>Мельник О. О.</i> <i>Бардік М. А.</i>	Дослідження погосту церкви прп. Феодосія Печерського	169
<i>Бойко Т. В.</i>	Мистецька спадщина художників Києво-Печерської лаври першої половини XIX ст. Успенський собор	172
<i>Бойко-Гагарін А. С.</i>	Комплекс споруд Гостинного двору Києво-Печерської лаври на сучасному етапі	177
<i>Варивода А. Г.</i>	Релігійні мотиви польських патріотичних відзнак 1914–1939 рр.	181
<i>Вечерський В. В.</i> <i>Кабанець С. П.</i>	Проблематика вивчення й атрибуції пам'яток українського церковного гаптування XVII–XVIII ст. з колекції Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника	184
<i>Вечерський В. В.</i>	Доля церковних пам'яток, досліджених Григорієм Павлуцьким	186
<i>Кабанець С. П.</i>	До питання про художньо-архітектурну реставрацію церкви Спаса на Берестові за часів Петра Могили	191
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	Проблематика дослідження іконографії стінопису церкви Спаса на Берестові 40-х рр. XVII ст.	194
<i>Козюба В. К.</i>	До атрибуції Опанасівської церкви 1552 р. у Києві	197
<i>Корнієнко В. В.</i>	Амфора-корчага з графіті з фондів Національного заповідника Софія Київська: нове дослідження	199
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Іконостас церкви Преподобного Антонія Печерського в Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	203
<i>Лопухіна О. В.</i>	Система розписів фасадів Троїцької Надбрамної церкви в історико-художньому контексті доби	208
<i>Лук'яненко В. І.</i>	Будівельна еволюція Трапезної церкви на Ближніх печерах Києво-Печерської лаври	211
<i>Осадча О. А.</i>	Онтологічна, теофанічна та есхатологічна парадигми ікони	218
<i>Пивоваров С. В.</i> <i>Ільків М. В.</i> <i>Калініченко В. А.</i>	Архаїчні фібули з Чорнівського городища XIII ст.: до питання інтерпретації	220
<i>Пітателева О. В.</i>	Іконографічні та художні передумови купольної композиції Трапезної церкви Києво-Печерської лаври	223

<i>Путова Г. В.</i>	Римо-католицький собор Святого Олександра. Ремонтно-реставраційні роботи 1991–1995 та 2011–2017 років: порівняльний аналіз (до 200-річчя заснування храму)	227
<i>Романченко О. Д.</i>	Формування розпланувальної структури Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	231
<i>Сенченко Н. М.</i>	Іконостас православного храму як об'єкт церковної спадщини	236
<i>Сорока К. О.</i>	Пам'ятки Києво-Печерської лаври на сторінках журналу “Зодчий” та доповнення до нього “Неделя строителя”	241
<i>Студницька М. Р.</i>	Ідеї духовного та національного відродження в художньому ансамблі церкви Успіння Пресвятої Богородиці с. Жовтанці Кам'янка-Бузького р-ну на Львівщині	248
<i>Черненко А. Ф.</i>	Нормативно-правове регулювання режиму зберігання музейних цінностей	252
<i>Чирка Л. Г.</i>	Вироби з кістки з давньоруського Переяслава	256
<i>Шуліка В. В.</i>	Іконографічні ізводи ікон Пресвятої Трійці в Слобожанському іконописі першої половини XVIII ст.	258
<i>Церковна археологія Лівобережної України</i>		
<i>Адрюг А. К.</i>	Григорій (Геннадій) Константинович та чудотворна ікона чернігівської “Іллінської Богоматері”	263
<i>Бакуменко Я. С.</i>	Рувимська пустинь в “Описі Свято-Миколаївського Пустинно-Рихлівського монастиря 1781 р.”	266
<i>Бондар О. М.</i> <i>Веремейчик О. М.</i>	Воскресенський храм початку XVIII ст. з Антоніївського монастиря в Любечі	267
<i>Гейда О. С.</i>	Втрачені скарби: унікальна збірка церковних старожитностей Чернігівського єпархіального древлєсховища	273
<i>Дядечко О. О.</i>	Знахідки давньоруських дзвонів на території Чернігово-Сіверщини	278
<i>Міхеєнко К. М.</i>	Іллінська церква у Чернігові – поєднання різних архітектурних традицій	280
<i>Подлевський С. В.</i>	Символічні графіті з Успенського собору в Чернігові	282
<i>Ситий Ю. М.</i>	Цвинтарі південно-східної околиці Батурина	284
<i>Ситий Ю. М.</i> <i>Скороход В. М.</i> <i>Терещенко О. В.</i>	Скляні чарки у похованнях Батуринських цвинтарів XVII–XVIII ст.	288
<i>Токарев С. А.</i>	Вихідці з духовенства у складі козацької старшини Ніжинського полку	290
<i>Травкіна О. І.</i>	“Словєсь Божіихъ самыхъ себе вразумляти и просвещати...” (до 300-річчя виходу Нового Завіту в друкарні Троїцько-Іллінського монастиря у Чернігові)	296
<i>Черненко О. Є.</i>	Інженерно-геологічні умови та особливості палеорельєфу у місці розташування Іллінської церкви в Чернігові	301
<i>Чугаєва І. К.</i>	Чернігівські єпископи XII ст. в Іпатіївському літописному зводі та Любецькому синодику	306
<i>Ясновська Л. В.</i>	К. Т. Карпинський – дослідник церковних старожитностей Чернігівщини на початку XX ст.	310
Список скорочень		314

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84/8
Ум.-друк. арк. 36,74. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

Ц448 **Церква – наука – суспільство**: питання взаємодії. Матеріали П'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (29 травня – 3 червня 2017 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2017. – 316 с.

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2017

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИСВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИСВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ, ЕТНОЛОГІЇ
ТА ПРАВознавства ІМ. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО ЧЕРНІГІВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ
ВИШГОРОДСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
П'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(29 ТРАВНЯ – 3 ЧЕРВНЯ 2017 Р.)

КИЇВ – 2017